

A CIDADANIA EM PROJETOS POLÍTICOS DE CURSO: ARTICULAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE

DOI: 10.5281/zenodo.17942710

Amanda Nogueira Lessa¹

¹Doutoranda em Educação - UERJ

amandanlessa@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2399238050320280>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

O trabalho investiga as diferentes noções de cidadania presentes nos Projetos Políticos de Curso (PPC) de Licenciatura em Ciências Biológicas e como elas influenciam a formação da identidade docente. Ao adotar a Teoria do Discurso de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe como alicerce teórico e metodológico, considera-se a cidadania como um significante flutuante. A identidade docente é considerada, nesse aporte pós-estrutural, um elemento flexível, contingente, instável e permeada por disputas hegemônicas. O corpus de pesquisa conta com sete PPC de universidades públicas da região Sudeste brasileira. Como resultados identificou-se quatro articulações principais que constituem os sentidos de cidadania nesses documentos: (i) cidadania como práxis crítica e sociopolítica; (ii) cidadania vinculada à inclusão, acesso e permanência no ensino superior; (iii) cidadania relacionada às perspectivas de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e à alfabetização científica; e (iv) cidadania associada à formação humanista e ética. Esses quatro tópicos em articulação demonstram tensões discursivas que buscam definir um perfil docente idealizado, ao mesmo tempo, em que podemos observar antagonismos que desestabilizam qualquer identidade plenamente idealizada. Os achados indicam que, embora a cidadania atue como eixo estruturante dos PPC, sua significação ainda é extremamente disputada, demonstrando que a formação docente é tensionada por lutas simbólicas que moldam — sempre provisoriamente —, o que a sociedade entende por “bom professor” no contexto curricular. Argumenta-se, assim, que compreender tais discursos é essencial para problematizar os discursos que regulam a formação inicial docente e para estimular abordagens abertas ao devir no debate curricular. Insisto, por fim, na defesa de que não há um caminho ideal para a constituição curricular de uma licenciatura, mas há sempre a possibilidade de transformação e reinscrição identitária. A identidade docente, portanto, não se encerra nas competências adquiridas na graduação, mas se realiza na abertura ao imprevisível, nas ocorrências cotidianas e nas articulações advindas das disputas discursivas.

Palavras-chave: Cidadania; Formação De Professores; Identidade Docente; Projetos Políticos De Curso; Teoria do Discurso.

**II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA (II CIECT)**

II CIECT

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
